

DOI:

Архітектура як поєднання науки та мистецтва

Мерзаніна М. В., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектура є поєднанням науки та мистецтва, засобом зв'язку одного з іншим. Синтез культури та науки, науки та мистецтва, який залишає слід у віках. Задля підтвердження цих думок слід дати тлумачення кожному твердженню, а після навести ознаки науки, мистецтва та культури в архітектурі.

Наука – це система з вироблення та оновлення знань про навколишній світ шляхом емпіричних та теоретичних підтверджень. Архітектура бере багато від різних наук, насамперед з розділів фізики, але вона не є простим предметом використання наукових знань. Архітектура завжди ставить виклик поточним знанням, йде на межі від можливого. Вона не раз розширювала цю межу зі стародавніх часів і дотепер. Від древнього Парфенону, який употужнюється з величчю, та надскладних фонтанів Стамбульських палаців, які були викликом для тогочасних знань з гідравліки, до надсучасних стадіонів та оперних театрів, побудова яких без застосування САПР була б майже не можливою.

Кожна споруда – то виклик науці. Кожен міст та вежа, кожна башта та хмарочос. За кожною спорудою стоїть історія, стоїть ряд питань, на які треба знайти відповіді: а чи вистаїть будова під власною вагою та впливом часу? Чи вистачить денного світла з кожного боку будови для життя або роботи? Як ліпше розвести потоки людей у будівлі? Чи досить вдалим транспортним вузлом є та чи інша вулиця або місто? Відповідаючи на ці питання, команди архітекторів та інженерів з давніх-давен збирали з них, мов пазл, нові споруди та будівлі.

Культуру та мистецтво можна розглянути як систему самовираження людини, як її погляди та думки становляться творами, картинами або будинками. Як це казав Ден Райс: «Живопис – мистецтво, на яке можна дивитися; скульптура – мистецтво, навколо якого можна обійти; архітектура – мистецтво, крізь яке можна пройти». Мистецтво та культура в архітектурі може виражати не тільки особисте бачення автора або школи, а цілих народів та націй. Архітектори у своїй роботі акумулюють національну культуру та ідентичність, урешті-решт досить одного погляду на Софію Київську або Десятину церкву, щоб зрозуміти, що це – Україна. Окрім цього, архітектура дозволяє сплавлювати культури, увіковічнюючи це в камені, склі та металі. Досить згадати роботи Л. Г Салівена або архітектурної групи Skidmore, Owings & Merrill.

Таким чином архітектура є, по-перше, мостом між культурою та наукою, по-друге, місцем викликів для науки та мистецтва, і, нарешті, по-третє, архітектура – це те джерело пам'яті, яке зберігає у спадок нащадкам нашу культуру, нашу історію та наше бачення світу майбутнім поколінням.